

Інтерв'ю з Миколою Даниловим

(Часопис "Стяг", квітень 2012 р.)

Дорогі читачі "Стягу"! Представляємо вашій увазі інтерв'ю з братом Миколою Даниловим. На днях брат Микола відвідав свою рідну парафію "Воскресіння", де мав Причастя Дарами Тіла і Крові Христових, також прикрасив своїм голосом хор громади, прославляючи Господа на недільному Богослужінні. Ми скористалися нагодою задати кілька запитань братові Миколі, бо він був і залишається (попри відстань) одним з найактивніших мирян нашої громади.

Кореспондент: *Брате Миколо, щиро вітаємо Вас! Неймовірно приємно бачити Вас у громаді! Помітила, що деякі миряни з нетерпінням чекають Вас, щоби погомоніти, порадитися, ба навіть розповісти про свої біди і отримати кваліфіковану пораду лікаря. Чи можете Ви розповісти, яким чином Ви опинилися так далеко від України?*

Микола Данилов: Слава Ісусу Христу! Мені теж невимовно радісно знову бути в рідній громаді, серед братів і сестер у Христі. Сама згадка про те, що ви є, продовжуєте збиратися разом для спільної молитви, поклоніння Господеві, участі в таїнствах Церкви - і то на моїй любій Батьківщині, - надає духовну підтримку навіть на відстані в кілька тисяч кілометрів. Незважаючи на дочасну людську скорботу за тими парафіянами, що вже відійшли від нас до Господа за час моєї фізичної відсутності у громаді.

Щодо Вашого запитання... На превеликий жаль, на певному життєвому етапі, попрацювавши на кількох роботах, лише дотичних до клінічної практики, я та моя дружина Ірина, яка теж є лікарем за фахом, почали усвідомлювати загрозу втрати належної кваліфікації та браку професійного зростання з віком за відсутності адекватної роботи в Україні. Врешті-решт, після нелегких роздумів, було вирішено пошукати можливі варіанти працевлаштування закордоном. Оскільки мій покійний тесть мав єврейське походження, ми звернулися безпосередньо до Єврейського Агенства ("Сохнут") в Україні й там дізналися про нещодавно започатковану цільову програму імміграції для лікарів. Такий ось цікавий збіг, а чи дія Провидіння... Вся процедура підготовки до переїзду зайняла трохи більше півроку, і 16 липня 2009-го ми ступили на землю, яку прийнято називати Святою. Можна сказати, що наш випадок - то

є випадок суто трудової, професійної міграції, без якогось наперед усвідомлюваного містико-релігійного підґрунтя. Так, наприклад, навіть в анкеті "Сохнута" ми не приховували свого віросповідання, а в Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль обидвоє записані як християни та українці.

Кор.: Які були Ваші перші враження від Ізраїлю?

М.Д.: Цікаве запитання, передовсім з точки зору особистісної світоглядної еволюції. Річ у тім, що, зважаючи на певні особисті причини, впритул зацікавитися сучасним Ізраїлем мені довелося ще у віці 17 років. Тоді це сприймалося, як така собі "дорога до Ельдорадо", попри усвідомлювані труднощі, що блякли в романтичному спалаху юнацького запалу. *(Посміхається.)* У 30 років теж, звісно, опинитися поза Батьківщиною - річ психологічно не проста, однак уже даються ознаки більшої тверезості суджень. Тож перші враження - переважно зацікавлено-спокійні. Ти звертаєш увагу і милуєшся незвичними для нашого ока субтропічними краєвидами, гарним станом автомобільних доріг, здійсненим бажанням жити неподалік моря (наш мігрантський гуртожиток у місті Ашдод містився десь метрів за п'ятсот від берегової смуги) - і починаєш усвідомлювати певну фатальну незворотність життєвих змін, у яких ти є вже не глядачем, а безпосередньою дійовою особою. З іншого боку, на відстані від інших членів родини майже миттєво посилюється відчуття відповідальності за себе, за дружину, бажання діяти, аби облаштуватися на новому місці.

Кор.: Чи була у Вас нагода відвідати Єрусалим і Віфлеєм, і інші місця, які згадуються у Біблії як місця земного відвідування Христа?

М.Д.: На жаль, досі не довелося побувати у Віфлеємі. Проте Єрусалим я відвідував кілька разів. Зокрема, був і в Старому Місті, яке, власне, і є тим Єрусалимом, до якого виявляють велике зацікавлення юдеї, християни та мусульмани. Цікавим виявилися відвідини храму Воскресіння Христового (відомішого за його західною назвою - храм Гробу Господнього), певним чином унікального місця співіснування кількох християнських течій, бо ж його традиційно поділено між представниками Католицької, Православної (Єрусалимського Патріархату) і Вірменської Апостольської церков.

Історичний Назарет є арабським, виразно християнським містом, одним із найпопулярніших паломницьких пунктів на Святій Землі. Ми з вами нещодавно відсвяткували Благовіщення, тож не можу не згадати про відвідини назаретської

церкви Благовіщення, що є найбільшим католицьким храмом на Близькому Сході. Як і багато інших католицьких об'єктів в Ізраїлі, він уже кілька століть перебуває у віданні місцевого представництва ордену св. Франциска - Францисканської Кустодії на Святій Землі. Нинішня будівля згаданої церкви відносно нова, 1969 року, і є п'ятою на тому само місці, яке традиційне передання вважає місцем дії відомого сюжету з першого розділу Євангелії від Луки.

Можна згадати і "Ярденіт" - спеціально облаштоване місце на ріці Йордан, куди приїздять віруючі з усього світу на згадку про пророцьке служіння св. Івана Христителя та Хрищення Ісуса Христа. Багато-хто з палігримів воліє охреститися саме на цьому місці, у водах річки, яку згадують і про яку співають християни навіть у найвіддаленіших від Ізраїлю землях.

Довелося побувати в іншому, згадуваному в євангельському тексті, місці, яке нині має назву парк Баніас (спотворена арабська назва від грецького "Паніас"). Там відвідувачі можуть бачити залишки давньої еліністичної культури, а саме руїни храмів, присвячених грецьким поганським богам, і серед них - "богу" Пану. У християнській історії це місце традиційно ототожнюється з Кесарією Пилиповою, де Петро вперше серед апостолів визнав у Ісусі обіцяного Месію, про що нам оповідає шістнадцятий розділ Євангелії від Матвія.

Кор.: Які відчуття має віруюча людина, яка ходить дорогами, якими ходили ноги Ісуса Христа?

М.Д.: Мабуть, суб'єктивні враження залежать від кожної окремої людини, її психотипу тощо. Гадаю, багатьом відомо про існування так званого єрусалимського синдрому, коли люди з високим ступенем навіюваності, потрапляючи до Єрусалима, стикаються з розладами відчуттів аж до галюцинацій. Крім того, бажання психологічно і бодай хоч трохи фізично відчути себе учасником євангельських подій змушує і нині вірян-католиків, які приїздять до Старого Єрусалима, символічно проходити Хресною, або ж Стражденною, дорогою (Via dolorosa), інколи навіть несучи на собі дерев'яний хрест. Чи відчував я якийсь радісний неспокій під час перших відвідин Єрусалима? Безумовно. Річ у тім, що сама дорога до Міста, яка пролягає гірською місцевістю, звідки з урвища відкривається справді дивовижний краєвид, ніби з висоти пташиного лету, - ця дорога змушує наблизитися до розуміння тих псалмів (від 120-го до 134-го), які ми традиційно звемо "піснями прочан". Якщо точніше, гебрейський текст говорить про "пісні

сходження", тобто давні паломники здійснювали ту само дію, що її чинив Ісус Христос під час відвідин давньої юдейської столиці на свята, а також чинять абсолютно всі нинішні пасажери автівок і автобусів, що прямують до сучасного міста Єрусалим. Ви відчуваєте цю тяглість духовного досвіду впродовж тисячоліть, і це справді не залишає вас байдужим. Певне хвилювання викликає споглядання справді мальовничих краєвидів району Галілейського (Генісаретського) моря (що гебрейською зветься озером Кіннерет), згадування євангельських подій, свідком яких була ця місцина...

З іншого боку, вочевидь, мої нинішні враження щодо відвідин святих місць не надто релевантні для того, аби наші читачі змогли скласти своє уявлення про Святу Землю. Безумовно, погляд іммігранта різниться від враження туриста (хай навіть паломника). Прочанин так або інакше звернений думкою до подій кількатисячолітньої давнини (звідси вищезгадувана екзальтація, яку поділяють навіть клірики після мандрівок Ізраїлем, Палестиною та Йорданією). Постійний же мешканець не може сприймати місця земного життя нашого Господа поза контекстом сьогодення, поза наступним історичним процесом, бо ж це реалії його повсякденного буття. Отже, він має бути критичніше налаштованим, уміти відокремлювати головне від другорядного, інтереси релігійного туризму як індустрії від питань вічних. Так, поступово зростає усвідомлення того, що після події Воскресіння Христового історичні місцини (зокрема Земля Ізраїлю, місце розташування єрусалимського Храму тощо) втрачають своє першорядне значення, а їх заступає поклоніння Богові на кожному місці, в душі й істині. Це дуже добре пояснив Ісус у відомій бесіді із самарянкою, описаній в Євангелії від Івана. Здавалося б, ми всі свідомі цього, а проте для вщухання хвилі емоцій, які, хоч-не-хоч, охоплюють душу паломника, потрібен деякий час. Адже ми знаємо, що з тим-таки Ісусом Христом ми маємо зустріч у будь-якому місці Всесвіту, де лишень люди звертаються в молитвах до Бога, вивчають Його Слово, беруть участь у таїнствах. Будь-яка, навіть зовні найнепримітніша, церковця нині пропонує зібраним під її дахом вірянам неоціненний скарб, що перевищує всі скарби Першого та Другого старозаповітного Храму, - скарб Пресвятої Євхаристії - досвід найтіснішого спілкування з нашим Господом і Спасителем. Якщо не помиляюся, св. Григорієві Ниському приписують вислів: "Переміна місць не наближує нас до Бога".

Але зрозумійте вірно, я в жодному разі не відмовляю від поїздок до Святої Землі, - це справді колосальний особистий досвід і суттєва допомога в подальшому вивченні Святого Письма, яке неможливе без урахування побутового, історичного і географічного контексту. Просто, як це не парадоксально звучить, на певному етапі,

коли християнин починає відчувати відсутність залежності свого світогляду від географії святих місць (це те, від чого не може відмовитися сучасні юдаїзм та іслам), це означатиме, що святі місця насправді виконали для нього своє основне призначення.

Кор.: Чи дізналися щось нове, важливе для християнської історії, адже держава Ізраїль дуже скрупульозно ставиться до минушини і археологічні розвідки не припиняються?

М.Д.: Насправді Ви підняли велике за обсягом питання, - навряд чи можна відповісти про все відразу... Так, це правда, що археологічні й антропологічні роботи в різних регіонах Ізраїлю тривають. Резонанс, як Ви розумієте, має всесвітній характер, бо результати цих розвідок напевно зачіпають інтереси дослідників і віруючих по всьому світу. До того ж, пересічному вірянинові та просто читачеві Біблії не дуже легко зорієнтуватись у проблемі інтерпретації тих знахідок, на які навіть серед ізраїльських учених-археологів існують іноді протилежні точки зору. Тут я маю на увазі саме академічні дослідження, які можуть стати каменем спотикання для людей, які навіть у питаннях віри звикли спиратися на фактологію або інтерпретувати її відповідним чином задля власного заспокоєння. Тут є загроза дрейфу або в бік так званої мінімалістичної біблієзнавчої школи (довіряти виключно тим описам Біблії, які мають безумовне археологічне підтвердження), або в бік агностицизму чи навіть атеїзму як кризи власного попереднього релігійного світогляду. Насправді проблема ця набагато ширша, епістемологічна. Річ у тім, що як "фундаменталісти", так і "ліберали" в релігії, а також атеїсти, попри світоглядну прірву між собою "за змістом", "за формою" (чи то пак за методом пізнання) є, власне кажучи, гравцями на тому само полі, за тими само правилами. Самим фактом свого формування у європейському соціумі переважна більшість із нас - свідомі ми того чи ні - є спадкоємцями епохи Просвітництва з її якісно новим на той час приматом "фундаменталізму фактів" та принципу детермінізму як основи наукового пізнання. При цьому фактологія виступає мірилом усіх речей, будь-яка наукова чи науковоподібна розвідка обов'язково має задовольняти вимогам пошуку причинно-наслідкового зв'язку між спостережуваними об'єктами чи явищами, а демонстрація відмінностей християнського та агностико-атеїстичного світоглядів зводиться до жонглювання тими само фактами та суперечками про їхній взаємозв'язок. Це має місце і тоді, коли йдеться про біблійні студії та проблему так званої біблійної археології (термін не надто науковий, але менше з тим). А проте... "діти епохи Просвітництва" часто не враховують того, що для давньої людини, зокрема авторів біблійних текстів, інтелектуальні "фактологічні" баталії Нового, Новітнього часів і

постмодерну не мають сенсу, а отже, жодним чином не змогли би вплинути на її світогляд і віру.

Отже, повертаючись до археології та реконструкції життя давнього Ізраїлю... Слід визнати, що, незважаючи на кропітку наукову роботу і різні варіанти інтерпретацій її результатів, з академічної точки зору наразі археологія не в змозі надати незаперечні відповіді на всі запити в'їдливого, критично налаштованого читача Біблії, тобто пред'явити докази тим багатьом подіям, які ми зустрічаємо на сторінках Біблії. Це пов'язано як з тим, що археологічні розвідки ще дуже далекі від завершення, так і з тим, що на деякі виклики археологія (як і всяка інша наукова дисципліна) не спроможна дати відповідь у принципі через методологічні обмеження. Особливо гострі суперечки точаться навколо питання існування не лише царів Давида і Соломона як історичних постатей, але й існування єдиної давньої єврейської держави як цілісного утворення, а не міфічної постреконструкції книжників царств Юдеї та Ізраїлю. З іншого боку, доводиться говорити про цілковиту відсутність прямих археологічних даних щодо перебування євреїв у єгипетській неволі, обставин Виходу та сорокарічної мандрівки величезного зібрання людей. Я веду до того, що археологія є нейтральним науковим інструментом, важливість якого для віри не слід абсолютизувати або, навпаки, недооцінювати.

Існує ще одна проблема, якої ми вже торкалися в попередньому запитанні, коли говорили про прочан. Як відомо, сучасна Держава Ізраїль має багато пам'ятних паломницьких місць, які мають релігійне значення для юдеїв, християн або мусульман. Так от, у багатьох випадках вони не є справжніми біблійними об'єктами, а радше мають символічне значення. Наприклад, раніше згадуваний "Ярденіт" є довільно обраним нашими сучасниками місцем на ріці Йордан і, як можна здогадатися, не є тим само місцем, де провадив свою діяльність Іван Христитель. Така само доля і гори в Галілеї, що начебто з неї Ісус виголошував Нагірну проповідь. Подібним чином, символічною є печера пророка Іллі в горі Кармель (територія нинішнього міста Хайфа), Голгофа у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі (альтернативний варіант Голгофи, розташований поза мурами Старого Міста, що певніше з огляду на новозаповітні тексти, мають християни-протестанти).

Кор.: Як живеться в Ізраїлі віросповідному лютеранинові? Яким чином Ви залишаєтеся віруючим лютеранином?

М.Д.: На превеликий жаль, в Ізраїлі немає місійних станиць або громад Української Лютеранської Церкви чи її церков-сопричасниць. Тамтешні лютерани згуртовані переважно в лоні Євангелицької Лютеранської Церкви у Йорданії та Святій Землі. До речі, її предстоятеля, єпископа Муніба Юнана, у 2010 році було обрано президентом Лютеранської Світової Федерації (LWF). Богослужіння в цій церкві проводяться здебільшого арабською мовою (взагалі переважна більшість ізраїльських і палестинських християн - то християни арабського походження). Також знаю про існування в Єрусалимі англomовної громади, яка є частиною Євангелицької Лютеранської Церкви Америки (ELCA). Обидві згадані помісні церкви є членами LWF.

Тож більш-менш організоване молитовне життя українського євангеліка в Ізраїлі відбувається зазвичай удома. Тому ціную кожну можливість побувати в Україні не лише як шанс побачити батьківщину, але й узяти участь у Божественній Літургії серед вірян рідної громади, прийняти Причастя бодай один-два рази на рік. Удома разом із дружиною намагаємося щоранку молитися разом, щовечора читати по одному псалму, один розділ із Біблії (потихеньку, наскрізно, від Буття до Об'явлення, в середньому це займає більше року), а також Новий Заповіт відповідно до церковних читань за календарем східного обряду.

Кор.: Ви - лікар за фахом. Чи вдалося Вам знайти роботу за спеціальністю, і як Ви можете порівняти життя і працю лікарів в Ізраїлі з життям і працею лікарів в Україні?

М.Д.: Раніше я згадував, що наш переїзд до Ізраїлю був цільовим, у межах державної ізраїльської програми із залучення закордонних лікарів, які мають право на репатріацію, до попереднього навчання і подальшого працевлаштування. Крім мене і моєї дружини, наша тодішня група налічувала кількадесят лікарів і членів їхніх родин із колишніх теренів Радянського Союзу. Наша підготовка до складання загального обов'язкового ліцензійного лікарського іспиту тривала більше року, протягом якого нас інтенсивно навчали мові іврит (загального та медичного спрямування), далі читали лекції з усіх галузей медицини в клінічній лікарні "Каплан" у місті Реховот. За цей час працівники найбільшої лікарняної каси (медичної страхової компанії) "Клаліт" час від часу влаштовували нам зустрічі з майбутніми потенційними роботодавцями, що включало також екскурсії до різних лікарень у містах Беер-Шева, Петах-Тіква, Раанана.

4 жовтня 2010 року переважна більшість нашої "пострадянської" групи успішно склала ліцензійний іспит, що надавало можливість отримати тимчасову ліцензію лікаря загального профілю. Певним чином це була унікальна ситуація, бо ж такий високий відсоток позитивного складання (десь 95%) не спостерігалася жодного разу ні до того (особливо в часи великого переселення "радянських" лікарів після розпаду СРСР), ні в тій лікарській групі, що навчалася відразу після нас. Окрім високої мотивації серед моїх колег (себе, через природні лінощі, я би не наважився зарахувати до їх числа, - і це не патетика, бо ж я цілком певен своїх слабких сторін), вирішальне значення, як на мене, мала виняткова, експериментальна програма, за якою вели саме нашу групу в період 2009-2010 років. Того навчального року Держава Ізраїль зважилася на безпрецедентну акцію - доплачувати учасникам програми, крім загальнообов'язкового репатріантського грошового "кошика абсорбції", періодичну додаткову грошову допомогу в обсязі, що майже дорівнювала тому "кошику". Тобто зрештою ми одержували подвійну матеріальну допомогу, що позбавило нас необхідності додаткового тимчасового працевлаштування і дало можливість зосередитися на навчанні та пляжно-екскурсійному відпочинку у вільний (незбагненна розкіш!) час.

Після одержання тимчасової лікарської ліцензії кожен із нас влаштувався на роботу до різних лікарень. Через рік роботи на одному місці ми одержали вже постійну ліцензію. Загальноприйнята подальша підготовка ізраїльського лікаря (за західним зразком) включає вступ до ординатури з певного вузького лікарського фаху і навчання там протягом 4-6 років задля одержання звання лікаря-спеціаліста.

Щодо різниці між життям лікарів тут і там... Я би не хотів зараз заглиблюватися економічну складову цього дражливого питання. Зрозуміло, що рівень офіційної (саме офіційної) зарплатні українського лікаря нині, на превеликий жаль, неспівмірний із зарплатнею лікаря ізраїльського. Заради справедливості зазначу, що рівень зарплатні ізраїльських лікарів здебільшого також набагато нижчий (у деяких спеціальностях - аж на порядок нижчий) за зарплатню на тих само посадах лікарів, скажімо, країн Західної Європи, Британської Співдружності та Північної Америки. До того ж, через брак медичного персоналу в Ізраїлі тамтешні лікарі змушені виконувати додаткову роботу за відсутності доплат, що, звісно, сприяє тому, що багато-хто з лікарів здійснюють кроки в напрямку професійної та економічної міграції у згадані західні країни. Можливо, до вас докочувалися відлуння того значного і тривалого загальнодержавного страйку лікарів, який струшував Ізраїль більше півроку в 2011-му і в якому ваш покірний слуга також брав деяку участь...

Що стосується рівня професійної підготовки лікаря-спеціаліста (навчання в ординатурі і далі), то, на відміну від України, в Ізраїлі загальноприйнято і втілено на рівні автоматизму в повсякденному житті лікаря роботу за вимогами "доказової медицини", що дозволило раз і назавжди відокремити наукову медицину від так званої альтернативної - іншими словами, позбавити шарлатанство та таку собі "гру в доктора" псевдонаукового підґрунтя. Інакше кажучи, Ізраїль узяв і переніс на свій ґрунт раніше розроблену і втілену у Сполучених Штатах модель медицини. Звісно, головним чином це пов'язано із розвинутою системою медичного страхування, початки якого в Ізраїлі було закладено ще до здобуття політичної незалежності. Тобто західний лікар не може дозволити собі в робочий час таку розкіш, як гратися недієвими пігулками сумнівного походження, бо ж це карається не лише зіпсуттю репутацією серед колег, відповідальністю перед законом, але й, як то кажуть, покаранням гривнею, доларом, а чи шеклем. Це те, чого дуже не вистачає в Україні, яка й досі не може обрати та втілити ефективну систему охорони здоров'я. З іншого боку, українські науково-медичні школи й досі виявляють подиву гідну залежність від попередніх радянських (тобто російських) шкіл, які навіть у медичних підручниках часів незалежної України чомусь уперто продовжують називатися "вітчизняними". Частково це пояснюється меншою популярністю англійської мови у порівнянні з російською серед українських медиків. Ті ж переклади англійських медичних посібників російською мовою, які мені доводилося проглядати, або є вже застарілими на момент підготовки і виходу перекладу у світ, або спеціально адаптовані редакторами до звичної з радянських часів російськомовної клінічної термінології та так званих вітчизняних класифікаційних систем, - що лише посилює ілюзію нашої інтеграції у світову медичну науку. А це вже проблема набагато глибша - то є проблемою зміни парадигми клінічного мислення. Так-так, проблема української медицини за своєю суттю є міні-відтворенням проблем незалежної України загалом. Усе інше - позірний брак коштів, нерозвинутість матеріально-технічної бази клінік та інше - є лише похідними.

Проте оптимізму надає той факт, що багато наших лікарів успішно адаптуються в лоні медицини західного зразка, тобто потенційно вони здатні та раді засвоювати нові, насправді ефективні моделі медицини. Тож зрештою, медична проблема України натикається, головню, на спротив чи небажання діяльності з боку можновладців. А брак мотивації та відсутність стратегічного мислення - то річ кепська і важко виліковна. Тож молимося до Господа, щоби зміни на краще, хоча б у цій сфері, сталися ще за нашого земного життя.

Кор.: Чи трапляється Вам нагода навертати людей до Христа, адже хворі люди часто згадують Бога саме у скрутні моменти свого життя?

М.Д.: Якщо Ви маєте на увазі класичний варіант місійної діяльності - з усною проповіддю Христового вчення, - то, чесно кажучи, такою нагодою я не користувався. За період свого життя в Ізраїлі, попри страшні оповідки, які гуляють просторами Інтернету, я жодного разу особисто не стикнувся з проявами ворожості до християн. Так, були поодинокі кпини (в основному, з боку людей, які професійно займаються юдейською освітою і навертанням до юдаїзму), але тоді ті люди не знали про моє віросповідання. Держава Ізраїль не є класичною ліберальною демократією західного зразка в тому сенсі, що релігійний, юдаїстичний, компонент суспільного життя цілком не відокремлено від державних інституцій. Власне, вона є державою світсько-релігійного компромісу, що слід брати до уваги. Зараз, живучи в місті Хайфа, мав серед пацієнтів значну частину людей арабського походження (це пов'язано з демографічною специфікою півночі Ізраїлю), а отже, і християн. До слова, впадає у вічі те, що християни-араби (у Хайфі це переважно католики східних обрядів - маронітського та мелькітського) дуже цінують свою віру, не соромляться носити особисті хрестики на видноті (там це не фарисейство, а, радше, важлива форма самоідентифікації та активної життєвої позиції). Як лікар, я відзначав більшу толерантність у ставленні до медперсоналу з боку таких родин, а серед умираючих важкохворих (я працював у відділенні онкології) - надзвичайний ступінь терплячості та духовного спокою. Також відразу після переїзду відзначив, що в Ізраїлі загалом вищий ступінь релігійності як такої, чи то пак ступінь серйозного ставлення до своєї віри незалежно від того, чи є ти юдей, мусульманин, а чи християнин.

Так от. На робочому місці я не роблю і не маю робити розрізнення між пацієнтами з різними релігійними переконаннями. Задля уникнення ненавмисної необ'єктивності, того ж принципу дотримуюсь навіть у спілкуванні з християнськими родинами. Враховуючи деяку дразливість релігійного питання в Ізраїлі, вважаю, що в переважно нехристиянському середовищі (або у ситуації, коли, припустімо, певна християнська конфесія перебуває в меншості до церкви "традиційної", що є актуальним для УЛЦ в Україні) ефективним є дещо інший спосіб особистого свідчення про Христа, який описано в одному в давніх патериків, а саме свідчення через власний приклад. У своїх робочих колективах і перед офіційними інституціями Держави Ізраїль ми з дружиною не робили секрету з наших світоглядних переконань. Але це також накладає велику

відповідальність за твої вчинки, бо ж коли ти уособлюєш світоглядну меншість, то будь-яке відхилення від поведінки може ототожнюватися оточуючими з твоїми релігійними переконаннями.

Кор.: Брате Миколо, багато часу Ви були модератором Інтернет-форуму "Славянское лютеранство", який популяризував лютеранські ідеї і був доволі жвавим. Щось змінилося? Які маєте задуми?

М.Д.: Я дуже поважаю адміністратора Інтернет-порталу і форуму "Славянское лютеранство", петербурзького пастиря Дмитра Зенченка. Поважаю як дуже розважливу людину, старшого порадики. Не забуваю, що саме він, а також колишній пастир УЛЦ, о. Олег Стецюк, у заочному спілкуванні підштовхнули мене до остаточного вибору на користь Лютеранської Церкви. Тому переривання моєї модераторської та редакторської роботи на порталі жодним чином не пов'язано з погіршенням особистих стосунків з адміністратором. Навпаки, я відчуваю свою провину, що з певного часу після переїзду відчув неспроможність продовжувати активну Інтернет-діяльність.

Щодо задумів, то незважаючи на мій особистий колишній скепсис і суперечливі думки з боку наших братів у Христі, хотілося би мати потужний національний - і то саме україномовний - інформаційний і комунікативний лютеранський Інтернет-проект. Я свідомий того, що така позиція не знайде стовідсоткову прихильність серед парафіян усіх регіонів України, однак це є тим питанням, якого ми торкалися раніше при обговоренні проблем української медицини, - питання стратегії християнської місії, побічним продуктом якої є оздоровлення і зміцнення держави на євангельських засадах. Власне, це є традиційна лютеранська стратегія. Інша річ, що такі питання не вирішуються одноосібно, до обговорення варто залучити якнайбільшу кількість наших вірян, із пастирями включно, причому бажано найближчого часу. Можливо, цю проблему можна включити і до порядку денного майбутнього Собору УЛЦ. Так, якщо формат Інтернет-форуму з певних причин є неприйнятним, можна обговорити інші моделі Інтернет-свідчення про Христа. Це може бути окремий лютеранський Wiki-проект, окрема лютеранська соціальна мережа чи блогосфера на власній платформі тощо.

Кор.: Які будуть Ваші побажання читачам "Стягу"?

М.Д.: Наприкінці свого Другого Послання до Тимофія, що традиційно вважається прощальним листом апостола, святий Павло серед своїх головних особистих здобутків, які мають значення тоді, коли людині вже більше немає чого втрачати, називає збереження віри. Тож я бажаю всім нам берегти Христову віру, яку ми одержали Його благодаттю і в якій навчені, триматися своїх громад задля взаємних потішення і підтримки. Бажаю Божого благословення на всяке добре діло і стійкості у поборюванні труднощів і спокус. І насамкінець вітаю всіх братів і сестер у Господі зі святом Світлого Христового Воскресіння!